

Palabras de Mediación

Nº 46 Junio 2026

Entrevistamos a Rocío Cordero Belda
Presidenta de Alquimia Mediación

**Palabras de Mediación es una
publicación online de la
Asociación Madrileña de Mediación y del
Instituto de Mediación de la AMM.**

<https://www.ammediadores.es/>

**Dirección Rocio Sampere
Editor David Naranjo
Consejo de redacción
Lourdes del Amo**

**Las opiniones vertidas por los autores en sus artículos
son propias y por tanto la responsabilidad que
puedan ocasionar es responsabilidad únicamente de
los mismos**

**ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MEDIACIÓN
Plaza de los Reyes Magos 8 1º B - 28007 (Madrid)
Telf.: 614 372 253
secretaria@ammediadores.es**

EDITORIAL

La mediación sigue avanzando porque responde a una necesidad real.

En los últimos tiempos la mediación ha sido objeto de análisis, debates y determinadas interpretaciones voluntaristas que pretenden cuestionar su utilidad o limitar su alcance. Sin embargo, la realidad de la práctica profesional demuestra una conclusión clara: la mediación goza de buena salud y continúa consolidándose como una herramienta necesaria para la gestión de los conflictos.

Su avance no responde a una imposición normativa ni a una construcción artificial, sino a una necesidad real de la sociedad. Las personas demandan espacios donde los conflictos puedan abordarse desde el diálogo, la responsabilidad y la búsqueda de soluciones construidas por quienes forman parte de ellos.

Esta realidad resulta especialmente evidente en la mediación familiar. Los conflictos familiares no son únicamente cuestiones jurídicas, sino situaciones donde conviven emociones, vínculos y responsabilidades que requieren respuestas más amplias. En este ámbito, la mediación se presenta como uno de los mecanismos más adecuados para acompañar a las familias, reducir la confrontación y favorecer acuerdos que permitan preservar las relaciones futuras.

La mediación no sustituye a la justicia ni reduce las garantías de las partes. Aporta un espacio complementario donde las personas recuperan protagonismo y participan activamente en la construcción de soluciones adaptadas a su propia realidad.

A pesar de las interpretaciones voluntaristas que pretenden poner en cuestión su valor, la mediación continúa demostrando su utilidad. Su fortaleza reside en algo esencial: ofrecer a las personas una vía responsable para gestionar sus conflictos y, especialmente en el ámbito familiar, proteger aquello que permanece más allá del conflicto.

La mediación seguirá avanzando porque responde a una necesidad social real y porque cuenta con profesionales comprometidos con una práctica rigurosa, ética y de calidad.

David Naranjo

Vicepresidente de AMM

vicepresidencia@asociaciónmadriñademediadores.es

Entrevistamos a Rocío Cordero Belda

Pag. 5

“El profesional: clave del cambio de paradigma”

Rocio Sampere

Pag. 8

¿Puede la inteligencia artificial sustituir al mediador? La mediación como límite humano a la automatización del conflicto

Lourdes del Amo

Pag. 16

La intención del abogado en la mediación

Aymara Garciga

Pag. 21

NUESTRAS RECOMENDACIONES

Pag. 24

Mediación humanística en profundidad III parte

Juan José Regadera

Pag. 25

¿DÓNDE TERMINA LA CONCILIACIÓN Y DÓNDE COMIENZA LA MEDIACIÓN?

Francisco José López Díez

Pag. 38

El Impacto de la Supervisión y el Trabajo Interdisciplinar en la Mediación y Coordinación de Parentalidad: Un Enfoque Psicológico

José David Cuenca

Pag. 51

¿POR QUÉ NO HAY MÁS MEDIACIONES? CINCO CLAVES PARA TRANSFORMAR LA GESTIÓN DE CONFLICTOS

Jorge Miralles

Pag. 54

La Comunidad Hereditaria ante la Mediación

Santiago Blanco

Pag. 59

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS MASC/ ADR Y DE LA MEDIACIÓN

Gabriel M^a de Diego Quevedo

Pag. 70

¿Qué es para mí la resolución adecuada de conflictos? Cómo las aulas universitarias fomentan la paz ciudadana

M^a Inmaculada Rodríguez Roblero

Pag. 83

Informe de Mediación

Natalia Carreres

Pag. 88

Cuando los datos no quieren ver la solución: la mediación sigue siendo el camino

David Naranjo

Pag. 96

¿Qué es para mí la resolución adecuada de conflictos? Cómo las aulas universitarias fomentan la paz ciudadana

Ma Inmaculada Rodríguez Roblero

Los Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos (MASC), como recientemente los ha denominado la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, son todos aquellos medios de solución de controversias que pretendan llevar a cabo una “actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes, estatales u autonómicas, a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí mismas o con la intervención de una tercera persona neutral” (Artículo 2 Ley 1/2025).

En algunos casos pueden ser alternativos a la vía judicial o, en otros, complementarios a ella para la resolución de disputas entre los particulares. Surgen como una respuesta a la excesiva duración por parte de los tribunales en la resolución de los conflictos, a la insatisfacción por los ciudadanos al recibir una sentencia que les es impuesta, los costes económicos y psicológicos que implica el estar envuelto en

un litigio, etc. Pero esto obedece a una simplificación excesiva de un fenómeno más complejo.

Los MASC lo que han venido es a sistematizar en nuestro ordenamiento u otorgar categoría académica a algo que nos acompaña desde el nacimiento mismo del ser humano. Principalmente el surgimiento de este fenómeno, podríamos decir académico-regulador lo podríamos situar en la historia reciente en la última mitad del siglo pasado en la Conferencia Pound (Soletto Muñoz, 2021), -principalmente en Estados Unidos, donde se conocen como Alternative Dispute Resolution (ADR). En dicha conferencia el Profesor Sander identificó los principales problemas que afrontaba la justicia y cómo la gestión de las disputas también se tenía que centrar en su prevención y la posible utilización de lo que se comenzó a denominar métodos alternativos de resolución de disputas, con el fin de obtener una solución más “efectiva” (Soletto Muñoz 2021, p. 432).

Pero debemos insistir que este punto de infle-

xión lo que constituye es su sistematización, ya que es evidente que estos otros métodos en realidad deberían, o podrían, incluso denominarse “métodos tradicionales de resolución de conflictos”. Veamos. En todas las culturas, tradiciones, latitudes podemos ver ejemplos de cómo el anciano o una persona respetable era -o es- el encargado de resolver una disputa entre dos miembros del clan, tribu o familia. La comunidad también participaba en la solución y esto obedecía a la necesidad que tenemos los seres humanos de depender de una comunidad para nuestra supervivencia. Así podemos constatar como los MASC, como ahora los conocemos, no es algo nuevo, sino que se trata de una terminología que se ha introducido para nombrar algo que es propio de nuestra propia naturaleza, que podríamos denominar una necesidad de tomar el control de la resolución de nuestros propios conflictos, en aquellas materias que la ley así nos lo permite.

William Ury, en su libro “Alcanzar la Paz. Resolución de conflictos y mediación en la familia, el trabajo y el mundo”, habla del “tercer lado”, necesario para la gestión de conflictos, ya que “es posible que individualmente las personas no demuestren mucha influencia, pero colectivamente son en potencia más poderosas que cualquier par de partes en conflic-

to” (Ury 2005, p. 41). Ese tercer lado lo constituye la comunidad, la familia, la escuela, el clan, etc., que previene, apoya, supervisa que se cumpla lo acordado o mandado, y es el soporte para que el conflicto se solucione de una forma satisfactoria. Es el punto de encuentro y de seguridad. No es una creación artificial, sino natural.

Así, podemos mencionar la negociación, la mediación, la conciliación o el experto independiente, aunque hay muchos más. A través de ellos se busca tener otras alternativas para intentar alcanzar una solución consensuada, en vez de impuesta por un tercero, lo que suele producir un sentimiento de pertenencia del acuerdo que se alcanza, lo que conlleva una mayor posibilidad de cumplimiento de estos, y un restablecimiento de las relaciones que se han podido ver afectadas por la discrepancia que se ha presentado.

Pero para poder llevarlos a cabo, también se requiere del conocimiento de una serie de herramientas o capacidades, tales como, la escucha activa, la empatía, la asertividad, el silencio, entre otras; con muchas de las cuales las personas nacemos y sabemos desarrollar de forma natural. Pero, otras, la mayoría, necesitamos entrenamiento, práctica e incluso aprendizaje constante para su adquisición, desarrollo y perfeccionamiento.

Por ejemplo, pensemos en un conflicto vecinal por ruidos a altas horas de la noche. Los vecinos de la comunidad solían tener una buena relación. Recientemente ha llegado un nuevo vecino al que le gustan mucho las relaciones sociales y las fiestas que comienzan a “horas normales”, pero terminan por la madrugada. El problema no es que haya reuniones sociales, sino que la música siempre está a niveles que no permiten el descanso normal. Este es un ejemplo perfecto de un asunto que podría resolverse

mediante distintos MASC, dependiendo de las partes que están directamente implicadas, los intereses que se prioricen y de los efectos que se pretenden alcanzar.

Si los protagonistas deciden gestionar directamente su conflicto, podrán negociar directamente, lo que implicaría que los vecinos hablarán directamente, e intentarán alcanzar un acuerdo mutuamente beneficioso, pero siempre dentro del marco legal: ordenanzas municipales, leyes aplicables, etc.

Si ya los vecinos no pueden hablar, ya se ha interpuesto una denuncia y la relación se ha visto afectada, tal vez sea el momento de incluir a un tercero que facilite dicha comunicación. En tal caso un policía municipal o local podría ser un muy buen mediador comunitario, que facilite que los vecinos intenten desescalar el conflicto que ha enrarecido la convivencia en la comunidad. En este sentido se puede ver como ejemplo el gran impulso que esta herramienta está teniendo a nivel Municipal, por parte de las Comisiones de Seguridad Ciudadana y Protección Civil.

Como vemos, podrán existir tantas opciones como personas y conflictos haya. Se pueden generar e incluso diseñar métodos adapta-

dos a las necesidades de las partes, siempre que el conflicto y la solución que se diseñe y se realice dentro del ámbito de la libre disposición de las partes.

En este contexto, en la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), en el Grado de Criminología, hemos desarrollado un Proyecto de Innovación Docente denominado ¿Qué es para mí la resolución adecuada de conflictos? El proyecto consiste en la creación de un canal de YouTube (ver: <https://youtube.com/@resolucionadecuadaconflictos?si=jrqiLlcUvhBG6jxh>), con el fin de trabajar de forma colaborativa docentes y alumnos para fomentar la paz social, en un mundo cada vez más crispado. La participación de los alumnos es voluntaria, pero su implicación es total al ver los grandes beneficios que aportan a la sociedad al transmitir su conocimiento y experiencia.

Este proyecto surgió hace dos años, pero precisamente se puso en marcha en el año en el que en España se promulgó la Ley 1/2025 que supone un cambio normativo de gran calado, implicando que se debe acudir como requisi-

to de procedibilidad a un Método Adecuado de Resolución de Conflictos (MASC) antes de acudir a la vía judicial. Así, este canal se concibe como un gran activo de difusión de los MASC a la sociedad en su conjunto, ya que hay una gran necesidad de información por parte de la ciudadanía, ya que todos, sin excepción, deben demostrar que han intentado solucionar, por sus propios medios, una disputa antes de acudir a la vía judicial.

La Ley 1/2025 recoge esta obligación de forma expresa en su preámbulo al indicar que: "antes de entrar en el templo de la Justicia, se ha de pasar por el templo de la concordia. En efecto, se trata de potenciar la negociación entre las partes, directamente o ante un tercero neutral, partiendo de la base de que estos medios reducen el conflicto social, evitan la sobrecarga de los tribunales y pueden ser igualmente adecuados para la solución de la inmensa mayoría de las controversias en materia civil y mercantil" (Ley Orgánica 1/2025).

Este Proyecto consiste en la creación colaborativa de un canal de difusión de YouTube para que los futuros profesionales y los ciudadanos en general adquieran conocimientos y competencias que les permitan comprender, prevenir y gestionar los conflictos de forma adecuada. Esto implica transmitir a la ciudadanía qué son los Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos (MASC), además de favorecer la comprensión de su aplicación práctica en situaciones reales.

La actividad busca una proyección efectiva hacia el resto de la sociedad, contribuyendo a la sensibilización en materia de resolución

pacífica de conflictos, allí donde la ley lo permite y lo promueve. Por eso es también sumamente interesante, ya que no se trata solamente de un instrumento académico, sino que es una herramienta práctica, accesible y amigable: se trata de vídeos cortos de entre 1 y 3 minutos, en lenguaje corriente, que refleja situaciones cotidianas y muestran la forma en que se podrían resolver conflictos del día a día, para que otras personas que puedan verse en situaciones similares puedan tener un referente. Por ejemplo, ¿cómo negociar en 3 pasos?, la mediación restaurativa en el ámbito

escolar, con ejemplos muy concretos; qué papel juega la ética en la solución de conflictos; y ejemplos de herramientas como la escucha activa en el ámbito familiar o la comunicación táctica. Los ejemplos varían mucho. Hay ejemplos del ámbito escolar, po-

licial, vecinal, profesional y empresarial. Como se ve, el proyecto está dando sus frutos y está en constante crecimiento.

A través de este proyecto también se busca poner en práctica los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y 16, ya que una educación de calidad no se puede quedar englobada únicamente en las aulas, sino que debe trascender a la sociedad, como hace el proyecto. Sus efectos positivos buscan ser un elemento que mejore a la sociedad en su conjunto, desde la educación, la formación en capacidades y el bienestar comunitario; logrando la paz social, algo tan anhelado y carente en un mundo cada vez más crispado por cuestiones políticas, económicas, sociales, en todos los ámbitos: familiares, intergrupales, políticos, internacionales. Con este pequeño

aporte se puede, al menos, brindar una herramienta para quien quiera aprender a solventar sus conflictos en su esfera más cercana pueda hacerlo. Creemos sinceramente que los cambios culturales se deben realizar a través de la formación y no desde la imposición; y esta formación debería iniciar desde las edades más tempranas. Precisamente, en este sentido se refleja el clamor de Antonio Banderas, citando a San Agustín ante el Papa León XIV "Decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores. Vosotros sois el tiempo" (Banderas 2026).

Además, este proyecto pretende llegar a través de las redes sociales al mayor número de personas posible, y poco a poco sirva de vía para que el conocimiento se pueda acercar a quienes no tienen otra forma de acceder a él, precisamente, en una materia tan sensible y práctica como es la resolución de conflictos. Así, este canal puede incluso llegar a otras latitudes del planeta, tal y como se puede comprobar en las aportaciones de los alumnos con las que contamos, de muy variadas procedencias, formaciones, edades e intereses; lo que sin duda también hará que el público destino encuentre referentes para sentirse identificados con unos u otros.

A través de este formato, el alumnado explica e ilustra, mediante ejemplos concretos, extraídos tanto de experiencias personales, como

de contextos profesionales, la aplicación de herramientas de mediación y resolución de conflictos abordadas en la asignatura.

Este es, en definitiva, un proyecto apasionante, en el que el conocimiento no se concentra en el aula, sino que se transfiere a la sociedad de una forma efectiva y eficaz. Podemos decir entonces que el objetivo principal se ha logrado: se brinda a los ciudadanos herramientas para

la gestión adecuada de los conflictos cotidianos de forma amigable y cercana en un lenguaje sencillo, promoviendo una sociedad empoderada y consciente de la capacidad de gestionar sus propios conflictos, con el fin de alcanzar resultados mutuamente satisfactorios, con el fin de que las relaciones se mantengan o mejoren a través de herramientas como la escucha activa, la comunicación eficaz, el silencio, la mediación, la negociación, o la justicia restaurativa; mediante la responsabilización de los implicados, sin delegar en otros la gestión de las disputas de sus protagonistas.

Además, la utilización de las nuevas tecnologías y de las redes sociales garantiza que se llegue a un mayor número de personas, sin distinción de nacionalidad, sexo, cultura o idioma, favoreciendo en última instancia la paz social, fin último de este proyecto.

M^a Inmaculada Rodríguez Roblero